

МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ ҚАДРИЯТЛАР АСОСИДА МАЪНАВИЙ ЯНГИЛАНИШ ИЖТИМОЙ ТАРАҚҚИЁТНИНГ ЗАРУР ОМИЛИ

Касимова Ёъзозхон

НамДУ тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7482985>

Аннотация: Мақолада Ёъбекистонда ижтимоий-иқтисодий жараёнларни жадал ривожланиши оптимал йўллари излаш, балки моддий ва маънавий қадриятларни асраш ва келажак авлодга етказиш каби масалаларни ишлаб чиқиш, миллий ва диний қадриятларни мазмун-моҳияти ўрганиш мақолада кенг таҳлил этилган.

Калит сўзлар: миллий қадрият, дин, тараққиёт, миллат, жамият, маънавият, келажак

Тарихан қисқа вақт ичида давлатимиз раҳбарининг бевосита раҳбарлигида туб ва жадал демократик ислохотларнинг мутлақо янги босқичи бошланишини белгилаб берувчи Ёъбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси – жамият ва давлатни барқарор ривожлантиришнинг узоқ муддатли стратегияси ишлаб чиқилди.

Маънавий янгилашиш даври жамиятнинг ўтмишдаги маънавий қадриятлар билангина чекланмайди. Маънавий янгилашиш миллий тарихий қадриятларни замонавий қадриятлар билан уйғунлаштиришни талаб этади. Тарихий маънавий қадриятлар ҳозирги замонамиз руҳига мос бўлган умуминсоний демократик қадриятлар билан боғланиши, уларга мос тушиши ва уйғунлашиши, биринчидан, давр талабларига жавоб беради, иккинчидан, миллий қадриятлардан йироқлашиб кетмасликни таъминлайди. Миллий қадриятлар давр талаблари асосида ва миллат манфаатларни ҳимоя қилган ҳолда ижодий ривожланади. Ҳар қандай тарихий ва замонавий қадриятларга жамиятнинг ижодий ёндашуви талаб этилади. Бундай ижодий ёндашув давомида юқори тараққиёт даражасига эришган ривожланган давлатлар ва миллатларнинг қадриятларини ўрганиш, улар тизимидан давлатимизнинг демократик тараққиётига хизмат қиладиган, миллий манфаатларимизга мос тушадиган унсурларини танлаб олиш ва уларни жамиятда қўллаш билиш каби муаммоларни ҳал этиш мумкин.

Ҳозирги ҳар қандай реал нарса ва ҳодисалар ўзининг шахсий ўтмишига эга, бу ўтмишни қайта қуришга ва ўзгартиришга интилиш ҳозирги реалликнинг ўтмишини, тарихини қайта қуришга қаратилган[1]. Ўтмишни ўзгартириш эмас, унга объектив муносабат билдириш лозим. Бу йўналишдаги асосий вазифа эса ўтмиш ва ҳозирги замонни боғлаш,

уларни бирлаштириш ва шу асосда давлатимиз, миллатимиз манфаатларини ҳимоя қилишга ҳамда мустақилликни мустаҳкамлашга мос тушадиган инсонпарвар, прогрессив қадриятларни ривожлантириш ва яратишдан иборат.

Маънавий янгиланиш миллат ва халқлар эволюцион тараққиётининг зарурий босқичи ҳисобланади. Бу жараён миллий ва илғор умуминсоний маънавиятни уйғунлаштиришни, глобаллашув олиб келаётган имкониятлардан фойдаланишни тақозо этади. Биз қанчалик умуминсоний қадриятларнинг буюклиги ҳақида сўзламайлик, уларнинг илдизлари миллатнинг тарихий хотираси, маънавий мероси ва ҳаётининг амалиёти билан боғлиқ[2].

Маънавий янгиланиш масалалари билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш жараёнида қуйидаги ҳолатга эътибор бериш зарур. Баъзан маънавий янгиланиш жараёнида миллий қадриятларни тиклашга қаратилган ҳаракатларда миллатчилик, шовинизм, диний қадриятларни тиклаш борасида эса уларга экстремистик, фундаменталистик ёндашув каби ҳодисалар ёки диндан террористик мақсадларда фойдаланишга интилишлар юз бериши мумкин. Жаҳоннинг бир қатор мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистонда ҳам яқин ўтмишда бўлиб ўтган сиёсий мақсадлар йўлида ислом динидан фойдаланишга интилишлар ана шулар жумласидандир.

Жамият ва цивилизациялар ривожига улкан таъсир кўрсатган назариялар, таълимотлар ва мафкуралар мавжуд. Зардушт, Сократ, Платон, Конфуций, Алишер Навоий, Махатма Ганди ва бошқаларнинг бунёдкор ғоялари тарихда ўчмас из қолдирган. Соҳибқирон Амир Темурнинг бунёдкорлик ғоялари ва фаолияти Шарқ маданиятининг гуркираб ривожланишига буюк ҳисса қўшди.

Кант, Гегель, Ницше каби мутафаккирлар номи билан шуҳрат топган немис фалсафаси хусусида ҳам шундай фикрни айтиш мумкин. Жумладан, ҳақиқий миллий хусусиятларга эга бўлган Гегель фалсафаси Австрия империясидан ажралиб, мустақиллик йўлини тутган Прусс монархиясининг давлат мафкураси даражасигача кўтарилган.

Миллий-маънавиятнинг дунёвий илдизлари маърифий дунёга хос сиёсий, иқтисодий, маданий муносабатлар мажмуидан иборатдир. Асрлар мобайнида инсоният босқичма-босқич дунёвийлик сари интилиб келди. Умумэътироф этилган тамойиллар ва қонун устуворлиги, сиёсий плюрализм, миллатлараро тотувлик, динлараро бағрикенглик каби хусусиятлар дунёвий жамиятнинг асосини ташкил этади. Инсоннинг ҳақ-

хуқуқлари ва эркинликлари, жумладан, виждон эркинлиги ҳам қонун йўли билан кафолатланади. Бундай жамият мафкураси «Дунёвийлик - даҳрийлик эмас» деган тушунча асосида ривожланади, яъни диннинг жамият ҳаётида тутган ўрни ва аҳамиятини асло инкор этмайди.

Таъкидлаш ўринлики, Ўзбекистонда ушбу йўналишда аниқ мақсадга йўналтирилган кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Самарқандда Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази, Тошкентда Ўзбекистондаги Ислom цивилизацияси маркази ташкил этилди. Ўзбекистон Президенти томонидан илгари сурилган “Жаҳолатга қарши — маърифат” ғояси илмнинг ҳамма учун очиқлигини таъминлаш, дин масаласидаги жаҳолатга барҳам беришни кўзда тутди. Ўйлаймизки, бундай ёндашув учинчи Ренессанс пойдеворига қўйилган дастлабки асосдир.

References:

1. Ивин А.А. Философия истории. -Москва: Гардарики, 2000. -С.7..
2. Отамуратов С., Отамуратов Сарвар. Ўзбекистоннинг маънавий-рухий тикланиши. -Тошкент: Янги аср авлоди, 2003.-220 б.
3. Kodirov N. M. Transformation and globalization of information media //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 12. – С. 83-93.
4. Nodirbek Kodirov Mamasoliyevich. (2021). Current issues of formation of information culture in youth. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5770626>